

ERRORES vs. BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN

Yusnelkis Milanés Guisado
Biblioteca/CRAI Universidad Pablo de Olavide. España

Créditos imagen: How scientists' achievements have traditionally been evaluated (Herrema, 2014)

*If the data you need still exists;
If you found the data you need;
If you understand the data you found;
If you trust the data you understand;
If you can use the data you trust;
Someone did a good job of data management.*

Rex Sanders

¿Qué es la gestión de datos de investigación?

El proceso de creación

- ✓ Organizar
- ✓ Documentar
- ✓ Hacer accesible
- ✓ Reutilizable
- ✓ Seguros
- ✓ calidad

datos de investigación

Ya trabajamos con datos, ¿ para que tanta gestión ?

- ✓ Responder a las políticas y regulaciones

De financiadores, instituciones, revistas

- ✓ Seguridad y preservar su trabajo:

Incluyendo tus datos y la documentación asociada

- ✓ Para documentar su proceso de investigación, decisiones y cambios.

Si no lo anota, ¡lo olvidará!

- ✓ Mayor visibilidad e impacto de tu investigación:

Los datos se convierten en citables a través de los identificadores persistentes

Colaboración

- ✓ Para re-utilizar sus datos cuando lo necesite, usted y otros investigadores.

Fácil de encontrar

Ya trabajamos con datos, ¿ para que tanta gestión ?

BD CANCER HPV 261119 yuya n=3878_1 .sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics E

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	Cod_Pac	Númérico	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Escala	Entrada
2	N_Hx_Hosp	Númérico	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Escala	Entrada
3	Fec_basal	Fecha	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Escala	Entrada
4	SCREENING	Númérico	8	0		{0, NO}...	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
5	Antes_2011	Númérico	8	2		{,00, no}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
6	year_basal	Númérico	8	0		Ninguna	Ninguna	10	Derecha	Escala	Entrada
7	SEG_TOTAL1	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	9	Derecha	Escala	Entrada
8	CDM_cat	Númérico	8	2		{,00, <2005...	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
9	FECH_ULT_R...	Fecha	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Es...	Entrada
10	FECH_TAR1	Fecha	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Escala	Entrada
11	CA	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
12	C20042006...	Númérico	8	1		Ninguna	Ninguna	15	Derecha	Escala	Entrada
13	C20042006	Númérico	8	2		{,00, NO}...	Ninguna	11	Derecha	Nominal	Entrada
14	C20072010...	Númérico	8	1		Ninguna	Ninguna	15	Derecha	Escala	Entrada
15	C2007_2010	Númérico	8	2		{,00, NO}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
16	C20112017...	Númérico	8	1		Ninguna	Ninguna	15	Derecha	Escala	Entrada
17	C2011_2017	Númérico	8	2		{,00, NO}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
18	diagn_CA	Fecha	11	0		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Escala	Entrada
19	CA_2004_2...	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
20	CA_2007_2...	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
21	CA_2011_2...	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
22	PERIODO_CA	Númérico	8	0		{0, 2004_20...	Ninguna	14	Derecha	Escala	Entrada
23	CALENDAR_...	Númérico	8	0		{0, 2004_20...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
24	CA_en_SeVIH	Númérico	8	2		Ninguna	Ninguna	13	Derecha	Escala	Entrada
25	EDAD	Númérico	8	0		Ninguna	Ninguna	5	Derecha	Escala	Entrada

NO Plan. Esperar hasta finalizar el proyecto para
gestionar los datos

! Solución !

1. Un Plan de Gestión de Datos (PGD) debe ser tu aliado desde el inicio de la propuesta.

* Double outline means both teams typically collaborate on this phase

Nb usar guías de nomenclatura y organización de ficheros y variables.

ERROR 2

2. No usar guías de nomenclatura y organización de ficheros y variables.

2

Misdatos.xls

Misdatosbuenos.xls

2001_data.xls

Version_buena.xls

Dataaltmetricsterminado.xls

Q1	q14_a	q14_b	Q15	Q16Open
1	1	m	10	3
2	5	f	11	2
4	13	f	8	1
5	22	m	15	4

! Solución !

2

Guías de estilo:

- ✓ Estructura de directorios
- ✓ Nomenclatura de ficheros (incluyendo versionado)
- ✓ Nomenclatura de variables
- ✓ Codificación de los valores de tus variables
- ✓ Codificación de los valores ausentes (Missing values)

Te permitirá:

- ✓ Mejorar la búsqueda
- ✓ Una fácil interpretación
- ✓ Mejorar la reproducibilidad
- ✓ Estandarizar

Las guías de estilo, nomenclaturas y estructura de los directorios, inclúyelo en la documentación de los datos.

! Solución !

Malas prácticas:

Misdatos.xls
Misdatosbuenos.xls
2001_data.xls
Version_buena.xls

Ex 1: Altmetrics_01_Modelos_V3_20201121_YMG.

- ✓ Altmetrics – Nombre proj.
- ✓ **01** – Paquete de trabajo
- ✓ **Modelosdata2021** – Datos del experimento, actividad, etc.
- ✓ **V3** – Versión
- ✓ **20201121** – Fecha
- ✓ **YMG** – Autor(a)

Ex 2: I P02 R01 20190731

- ✓ **I** = Interview (type of data)
- ✓ **P[n]** = participant ID - participant 02
- ✓ **R[n]** = researcher ID – researcher 01
- ✓ Fecha entrevista en formato **YYYYMMDD** – 20190731

Ex 3: Uso de varios tipos de datos de un mismo método

- ✓ 20130311_interview2_audio.wav
- ✓ 20130311_interview2_trans.rtf
- ✓ 20130311_interview2_image.jpg

! Solución !

2

Guía nomenclatura ficheros

1. Letra minúscula
2. No espacios o caracteres especiales
3. Usa _ entre palabras
4. Formato de fecha: YYYY-MM-DD
5. Orden de los metadatos:
 - a) Cohorte (si es relevante)
 - b) Participante (si es relevante)
 - c) Medida
 - d) Descripción
 - e) Fecha (para el versionado)
6. Usa abreviaturas
 - Student = stu
 - Survey = svy
 - Interview = I

Ex: w1_stu_svy_raw_2021-01-07.xlsx

Ex: w1_stu_svy_raw_2021-02-10.xlsx

Guía nomenclatura variables

1. Letra minúscula
2. Usa _ entre palabras
3. Pocos caracteres
4. Usa abreviaturas y número de ítems.
5. Nunca comiences con números
6. Usa las siguientes abreviaturas:
 - Scaled score = ss
 - Percentile rank = pr
 - Sum score = sum
 - Mean score = mean
7. Agrega info sobre el participante (si es relevante)
 - Teacher= t_
 - Student = s_
 - Parent = p_

Ex: s_toca1

Ex: s_toca_sum

No documentarlo TODO sobre los datos

ERROR 3

3. No documentarlo **TODO** sobre los datos

3

ERROR 3

3. No documentarlo TODO sobre los datos

3

- ☹️ NO REPRODUCIBILIDAD
- ☹️ REDUCE SEGURIDAD DE LOS DATOS
- ☹️ BAJA CALIDAD EN LOS DATOS
- ☹️ COSTES
- ☹️ PÉRDIDA DE TIEMPO Y EFECTIVIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

! Solución !

3

Documéntalo TODO

A nivel de proyecto: PROTOCOLO

- ✓ Reclutamiento
- ✓ Criterios de inclusión/exclusión
- ✓ Recolección de los datos / Procedimientos
- ✓ Procedimientos tratamiento de los datos
- ✓ Seguridad de los datos
- ✓ Control de la calidad
- ✓ Anonimización de los datos

Te permitirá:

- ✓ Reproducir en menos tiempo
- ✓ Calidad y fiabilidad de los datos y procedimientos
- ✓ Mejorar la reproducibilidad
- ✓ Estandarizar

! Solución !

3

Documentalo TODO

¿Cómo documentarlo?

- ✓ Diccionario de datos
- ✓ Fichero Readme.txt
- ✓ Libro de código de variables
- ✓ Guías de usuario
- ✓ Software syntax
- ✓ Cuadernos de laboratorio


```
AUTHOR_DATASET_ReadmeTemplate.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
This DATSETNAMEREADME.txt file was generated on YYYY-MM-DD by NAME
<help text is included in angle brackets, and can be deleted before saving>

GENERAL INFORMATION
1. Title of Dataset:
2. Author Information
  A. Principal Investigator Contact Information
    Name:
    Institution:
    Address:
    Email:
  B. Associate or Co-investigator Contact Information
    Name:
    Institution:
    Address:
    Email:
  C. Alternate Contact Information
    Name:
    Institution:
    Address:
    Email:
3. Date of data collection (single date, range, approximate date) <suggested format YYYY-MM-DD>:
4. Geographic location of data collection <latitude, longitude, or city/region, State, Country, as appropriate>:
5. Information about funding sources that supported the collection of the data:

SHARING/ACCESS INFORMATION
1. Licenses/restrictions placed on the data:
2. Links to publications that cite or use the data:
3. Links to other publicly accessible locations of the data:
4. Links/relationships to ancillary data sets:
5. Was data derived from another source? yes/no
  A. If yes, list source(s):
6. Recommended citation for this dataset:
```

No dejes los datos huérfanos. Acompáñalos para que se comprendan en su contexto.

! Solución !

3

Documentalo TODO

También todos los pasos que vas dando

The image shows a screenshot of a computer screen with two windows. The left window is an Excel spreadsheet titled 'survey_data.xlsx'. The right window is a text editor titled 'README_surveyData.txt' containing processing notes.

Excel Spreadsheet Data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DateCollected	Year	Month	Day	Plot	Species	Sex	Weight	
2	7/16/13	2013	7	16	2	DM	F		
3	7/16/13	2013	7	16	7	DM	M	33g	
4	7/16/13	2013	7	16	3	DM	M		
5	7/16/13	2013	7	16	1	DM	M		
6	7/18/13	2013	7	18	3	DM	M	40g	
7	7/18/13	2013	7	18	7	DM	M	48g	
8	7/18/13	2013	7	18	4	DM	F	29g	
9	7/18/13	2013	7	18	4	DM	F	46g	
10	7/18/13	2013	7	18	7	DM	M	36g	
11	7/18/13	2013	7	18	7	DM	F	35g	

Text Editor Content:

```
1 Processing notes on survey_data.xlsx
2
3 2014-08-19 work done -----
4
5 1. Transferred 2013-raw to 2013-clean,
6 and 2014-raw to 2014-clean
7
8 2. In 2013-clean: created a 'Species'
9 column and moved information from header
10 to that column
11
12 3. In 2013-clean, put all the different
13 tables together into one table with
14 columns: date collected, plot, species,
15 sex, weight
16
17
18
19
20 4. In 2013-clean, separated
21 month/day/year column into three columns
22 for year, month, and day using formulas
```

! Solución !

3

Documentalo TODO

Usa metadatos incrustados

- Metadatos incrustados
- Metadatos que acompañan al dataset
(Fichero Readme.txt, diccionario de variables, etc)

hse09ai.sav [DataSet2] - PASW Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing
175	quala10	Numeric	2	0	Which of the qualifications on this card do you have? 10	{-9, No ans...-99	-1
176	activb	Numeric	2	0	Activity status for last week	{-9, No ans...-99	-1
177	empstat	Numeric	2	0	Manager/Foreman	{-9, No ans...-99	-1
178	everjob	Numeric	2	0	Ever had paid employment or self-employed	{-9, No ans...-99	-1
179	flptime	Numeric	2	0	Full-time or part-time	{-9, No ans...-99	-1
180	howlong	Numeric	2	0	How long have you been looking	{-9, No ans...-99	-1
181	wkstrt2	Numeric	2	0	Able to start work within 2 weeks (Government training scheme)	{-9, No ans...-99	-1
182	wklook4	Numeric	2	0	Looking paid work/govt scheme last 4 weeks	{-9, No ans...-99	-1
183	nemplee	Numeric	2	0	Number employed at place of work	{-9, No ans...-99	-1
184	nssec	Numeric	5	1	NS-SEC - long version (harmonised)	{-9 0, No a...-99 0	-1 0
185	othpaid	Numeric	2	0	Ever had other employment (waiting to start work)	{-9, No ans...-99	-1
186	payage	Numeric	3	0	Age when last had a paid job	{-9, No ans...-99	-1
187	paylast	Numeric	4	0	Year left last paid job	{-9, No ans...-99	-1
188	paymon	Numeric	2	0	Month last left paid job	{-9, No ans...-99	-1
189	sclass	Numeric	2	0	Social Class	{-9, No ans...-99	-1
190	seg	Numeric	2	0	Socio-Economic Group	{-9, No ans...-99	-1
191	snemplee	Numeric	2	0	Self employed, how many employees	{-9, No ans...-99	-1
192	age	Numeric	3	0	Age last birthday	{-9, No ans...-99	-1

Data View Variable View

PASW Statistics Processor is ready

No crear un diccionario de datos antes de recoger los datos

ERROR 4

4. No crear un diccionario de datos antes de la recogida de datos

4

- ☹️ NO TIENES LAS VARIABLES ESTANDARIZADAS
- ☹️ REDUCE DRÁSTICAMENTE LA CALIDAD DE LOS DATOS
- ☹️ COSTES
- ☹️ PÉRDIDA DE TIEMPO Y EFECTIVIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

! Solución !

4

Antes de comenzar a recoger los datos, crea un **DICCIONARIO DE DATOS**

- 😊 UNA GUÍA PARA RECOGER LOS DATOS
 - nombre de variables, códigos, ej: 0 = Hombre; 1 = Mujer
- 😊 AYUDA A LA LIMPIEZA Y CALIDAD DE LOS DATOS
 - guía para renombrar variables, valores ausentes, recodificar, etiquetado, cálculos, etc
- 😊 CONSISTENCIA
- 😊 SEGUIMIENTO DE ESTÁNDARES EN UN CAMPO CIENTÍFICO
- 😊 AYUDA EN LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS
 - Chequear números de columnas
 - Chequear que el rango de variables y tipos sea correcto.

! Solución !

4

Antes de comenzar a recoger los datos, crea un DICCIONARIO DE DATOS

Ayuda a entender las variables. Tanto las “raw” como las calculadas después.

Questions – raw variables

ILODEFR	STAT3R	FTPTWK
In employ...	Employee	Full-time
Inactive	Employee	Full-time
In employ...	Employee	Full-time
Inactive	Does not apply	Does not a...
In employ...	Employee	Full-time
Inactive	Employee	Full-time
In employ...	Employee	Full-time

FTPTWK
In your main job were you working...
1 Full time
2 Or part time

ONS ✓ **GOV** ✓ **SPL** ✓ **EUL** ✓

APPLIES TO RESPONDENTS CURRENTLY IN WORK OR WHO HAVE WORKED IN THE LAST EIGHT YEARS
APPLIES IF ((STAT=1 or 2 or 4) Employee, self-employed, or unpaid worker in a family business
AND (EVERWK = -9)) Not asked
OR ((STAT=1 or 2) Employee or self-employed
AND (YRLESS <=8)) Left last job <8 years of ref wk
OR (TYPSC12=1,2,3,5,8) On a government training scheme considered as employment
OR (TYPSC12=9) AND (YTETJB=Yes)) OR (YTETJB=Yes) Doing paid work in addition to this particular government training scheme

Derived variables – calculated later

Compute new age variable: recode AGEEUL (Age band 28 cat.) into AGEEULR (Age band 12 cat.)

```
RECODE AGEEUL (14=3) (15=4) (16=5) (17=6) (18=7) (19=8) (20=9) (21=10) (22=11) (5 thru 8=1) (9 thru 13=2) (23 thru 28=12) INTO AGEEULR.
```

```
VARIABLE LABELS AGEEULR 'Age bands in 5 year intervals (recoded)'.
```

```
VALUE LABELS AGEEULR 1 '16-19' 2 '20-24' 3 '25-29' 4 '30-34' 5 '35-39' 6 '40-44' 7 '45-49' 8 '50-54' 9 '55-59' 10 '60-64' 11 '65-69' 12 '70 and over'.
```

```
EXECUTE.
```

Age categories in the Quarterly Labour Force Survey, Jan-Mar 2015 unrestricted teaching dataset

Ref: Office for National Statistics, University of Manchester, Cathie Marsh Institute for Social Research (CMIST), UK Data Service, (2016), *Quarterly Labour Force Survey, January - March, 2015: Unrestricted Access Teaching Dataset*. [data collection]. 2nd Edition. Office for National Statistics, [original data producer(s)]. Office for National Statistics. SN: 7912, <http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-7912-1>.

! Solución !

4

Antes de comenzar a recoger los datos, crea un DICCIONARIO DE DATOS

Campos a tener en cuenta en un diccionario de datos

- ✓ Elemento identificador de la tabla (por sí tienes datos en varias tablas)
- ✓ Nombres de las variables
- ✓ Definición de cada variable (cómo se entiende en tu estudio)
- ✓ Tipo de datos
- ✓ Longitud del campo
- ✓ ¿Campo requerido? y/n
- ✓ ¿Valores nulos? Codificación

A1	A	B	C	D	E	F	G
	Variables	Código de la variable	Grupo de la variable	Definición conceptual	Tipo de variable	Naturaleza de la variable	Definición operativa
1	Género	Género	Demográficos	Identidad de género	Independiente	Cualitativa politómica	Mujer= 1; Hombre= 2, Otros= 3, Prefiero no decirlo= 4
2	Edad	Edad	Demográficos	Edad del paciente en el momento de realización del estudio.	Independiente	Cuantitativa continua	Edad (años)
3	Nivel de estudio	Estudios	Demográficos	Nivel máximo de estudios alcanzados	Independiente	Cualitativa politómica	Sin estudios= 0; Primaria= 1; Secundaria= 2; Bachillerato o Grado profesional= 3; Universitario= 4
4	Nivel socio-económico	SocioEcon	Demográficos	Nivel socio-económico (Renta Familiar)	Independiente	Cualitativa politómica	<12.000€=0; 12001-24000€=1; 24.001-36.000=2; 36.001-50.000=3; >50.000€=4
5	Pregunta MHA 1	MHA_1	Modificaciones en los hábitos alimentarios	1.- ¿Ha hecho usted un cambio restrictivo en su dieta debido a su intolerancia alimentaria?	Independiente	Cualitativa politómica	No he cambiado mi dieta nunca= 0; Lo hice después de hacerme la prueba=1; Lo hice incluso antes de hacerme la prueba= 2
6	Pregunta MHA 2	MHA_2	Modificaciones en los hábitos alimentarios	2.- ¿Ha hecho usted los cambios en la dieta siguiendo las pautas de algún médico o nutricionista?	Independiente	Cualitativa politómica	No he cambiado mi dieta nunca= 0; He hecho los cambios que me ha indicado mi médico= 1; He hecho los cambios que me ha indicado mi especialista= 2; He hecho lo cambios que me ha indicado mi nutricionista= 3
7	Pregunta MHA 3	MHA_3	Modificaciones en los hábitos alimentarios	3.- Si ha hecho usted algún cambio en la dieta, ¿lo mantiene en el tiempo?	Independiente	Cualitativa politómica	No he cambiado mi dieta nunca= 0; Con frecuencia consumo alimentos que me sientan mal= 1; Puntualmente consumo alimentos que me sientan mal= 2; Sigo mi dieta a diario y evito los alimentos que me sientan mal= 3
8	Pregunta MHA 4	MHA_4	Modificaciones en los hábitos alimentarios	4.- ¿Qué motivos principales cree que influyen en no poder cambiar su dieta para evitar alimentos no recomendados? (puede marcar varias respuestas)	Independiente	Cualitativa politómica	Los alimento recomendados son más caros= 1; El sabor de los alimentos adaptados es diferente al que estoy acostumbrado= 2; Si como fuera de casa tengo menos opciones para elegir un plato que me guste= 3; Es difícil de encontrar una oferta variada en mis tiendas habituales= 4; No considero que sea necesario cambiar m alimentación= 5
9	Cumplimiento de MHA	Cumplimiento	Modificaciones en los hábitos alimentarios	Adherencia al cambio dietético recomendado. Se calcula mediante la suma de las preguntas MHA_1 a MHA 3, se considera incumplidor si alguna de las	Independiente	Cualitativa dicotómica	Cumplidor= 0; Incumplidor= 1
10							

Nb hacer una copia Máster de tus datos

Trabajar con datos que crecen horizontalmente

ERROR 6

No trabajar con datos tidy o “long”

- ☹️ SI LOS DATOS CRECEN HORIZONTALMENTE,
- ☹️ REDUCE DRÁSTICAMENTE LA REPRODUCIBILIDAD DE LOS DATOS
- ☹️ COSTES
- ☹️ PÉRDIDA DE TIEMPO Y EFECTIVIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

Corvallis_VegBiodiv_2006.csv

Site	Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5
XYZ	12	4	8	16	3
PDQ	4	14	0	9	64

Corvallis_VegBiodiv_2007.csv

Site	Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5	Sp6	Sp7
XYZ	21	0	0	45	0	12	6
PDQ	0	4	0	0	16	3	0

! Solución !

Trabajar con datos tidy o “long” o mantener ambas versiones

6

“**TIDY DATA** is a standard way of mapping the meaning of a dataset to its structure.”
—HADLEY WICKHAM

In tidy data:

- each variable forms a column
- each observation forms a row
- each cell is a single measurement

each column a variable

id	name	color
1	floof	gray
2	max	black
3	cat	orange
4	donut	gray
5	merlin	black
6	panda	calico

each row an observation

! Solución !

Trabajar con datos tidy (“long”) o mantener ambas versiones

Corvallis_VegBiodiv_2006.csv

Site	Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5
XYZ	12	4	8	16	3
PDQ	4	14	0	9	64

Corvallis_VegBiodiv_2006.csv

Site	SpName	Abundance
XYZ	Sp. 1	12
XYZ	Sp. 2	4
XYZ	Sp. 3	8
XYZ	Sp. 4	16
XYZ	Sp. 5	3
PDQ	Sp. 1	4
PDQ	Sp. 2	14
PDQ	Sp. 4	9
PDQ	Sp. 5	64

Investigación no reproducible

ERROR 7

No proyectar tu proyecto de datos de forma reproducible desde el inicio

- ☹ PÉRDIDA DE TIEMPO
- ☹ REDUCE LA CALIDAD. SESGO DE ERRORES
- ☹ COSTES
- ☹ REPUTACIÓN

! Solución !

Publicación + Código + datos ejecutables

Asumir la veracidad y exactitud de los datos

ERROR 8

Asumir una exactitud en los datos

8

Los datos vienen sucios

- ☹ VALORES AUSENTES
- ☹ DUPLICADOS
- ☹ DATOS CONTAMINADOS
- ☹ NO EXTRAPOLABLES
- ☹ VALORES NO ESPERADOS

	id	ciudad	estado	fecha	poblacion	densidad	fertilidad	mortalidad	inmigracion
	1	New York	New York	08/12/2010	8 175 133	5862	2,05	8,20	15,30
	2	Chicago	Illinois	21-dec-2010	2 853 114	11 841,8	2,10	7,80	10,20
Caso duplicado	3	Houston	Texas	01/12/2010	2 099 451	3501,5	1,98	8,05	13,28
	3	Houston	Texas	01/12/2010	2 099 451	3501,5	1,98	8,05	13,28
	4	Los Angeles	California	04/12/2010	23 792 621	8092,3	2,13	8,10	15,02
Caso no válido	A	Filadelfia	Pensilvania	03/12/2010	1 526 006		2,01	7,90	14,78

Caso erróneo Error de formato Caso atípico (¿error?) Valor perdido

Créditos: Desconocido.

! Solución !

Diseña la gestión de la calidad de tus datos desde el comienzo

Plan limpieza de datos

1. Revisa filas y columnas (#, formato, etc)
2. Remueve casos duplicados
3. Separa columnas que fusionan más de una variable
4. De-identifica datos: elimina nombres, datos personales, etc.
5. Renombra variables acorde al diccionario
6. Revisa tipo de variables y corrige
7. Chequea los códigos de las variables. Agrega a diccionario de datos
8. Valores ausentes?: Decide cómo tratarlos. Analiza su distribución
9. Valores extremos ? Decide cómo tratarlos. ¿Son influyentes?
10. Documenta todos los cambios

Change Log

File Name	Date Created	Change
stu_svy_clean.csv	2022-03-21	Original cleaned data
stu_svy_cleanvo2.csv	2022-04-11	3 students added to the raw data
stu_svy_cleanvo3.csv	2022-04-15	Error found in recoding of stu_gender

Más en: https://cghlewis.github.io/mpsi-data-training/training_4.html

Gracias ! 😊
¿Preguntas?